

СТРУКТУРА ЭТАПОВ АНАЛИЗА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА

Гайсина Р.Ш.

доцент кафедры «Дизайн одежды»

Национального института художества и дизайна имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470944>

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и обоснованию этапов анализа в процессе изучения традиционного костюма. В работе предложена модель поэтапного анализа, включающая сбор и классификацию источников, описание конструктивных и декоративных особенностей, выявление символики и функций костюма в традиционном социокультурном контексте. Представленные этапы направлены на упорядочивание исследовательской деятельности. Полученные результаты могут быть использованы в научной и образовательной практике.

Ключевые слова: традиционный костюм, структура этапов, этапы анализа, этнокультурное наследие, материальная культура.

Аннотация: Ушбу мақола анъанавий костюмни ўрганиши жараёнида таҳлил босқичларини кўриб чиқиши ва асослашга бағишланган. Ишда босқичма-босқич таҳлил модели таклиф қилинган бўлиб, у манбаларни тўплаш ва классификация қилиши, конструктив ва декоратив хусусиятларни тавсифлаши, костюмнинг рамзий маънолари ва функцияларини анъанавий ижтимоий-маданий контекста аниқлашни ўз ичига олади. Тақдим этилган босқичлар тадқиқот фаолиятини тизимлаштиришга йўналтирилган. Олинган натижалар илмий ва таълим амалиётида қўлланилиши мумкин.

Калим сўзлар: анъанавий костюм, таҳлил босқичлари тузилиши, таҳлил босқичлари, этномаданий мерос, моддий маданият.

Abstract: This article is devoted to the examination and justification of the analytical stages involved in studying traditional costume. The work proposes a step-by-step analytical model that includes the collection and classification of sources, a description of structural and decorative features, and the identification of symbolic meanings and functions of the costume within a traditional sociocultural context. The outlined stages aim to systematize research activities. The results obtained can be applied in both academic and educational practice.

Keywords: traditional costume, structure of stages, stages of analysis, ethnocultural heritage, material culture.

Введение. Традиционный костюм является неотъемлемой частью культурного наследия народов и представляет собой многослойный феномен, отражающий исторический путь, этническую самобытность, социальные и мировоззренческие установки общества. Изучение традиционного костюма - это не только анализ форм, материалов и способов декора, но и глубокое проникновение в систему символов, обрядов, функций и значения костюма в жизни конкретного этноса. Несмотря на обилие исследований, посвящённых различным аспектам народного костюма, до сих пор отсутствует единая, методически выверенная структура этапов его изучения, что затрудняет проведение комплексного анализа и снижает научную достоверность

результатов. Сухорева О.А. отмечала, что для правильного и эффективного использования материалов по костюму в исследованиях этнографического и этнокультурного плана необходимы хорошая систематизация материалов, их обработка и сводка [23]. Актуальность данной работы обусловлена необходимостью систематизации подходов к исследованию традиционного костюма в междисциплинарной плоскости, объединяющей этнографию, искусствоведение, культурологию, историю костюма и технологию текстиля. Разработка четкой структуры этапов анализа позволит не только упорядочить исследовательскую практику, но и послужит основой для сохранения, реконструкции и популяризации традиционного костюма в современном культурном пространстве.

Цель данной статьи: разработать структуру этапов анализа в процессе изучения традиционного костюма.

Предмет исследования: узбекский костюм.

Методика исследования: историко - хронологический анализ, этнографический подход, иконографический анализ.

Литературный обзор. Изучению традиционного костюма народов Средней Азии посвящены труды ряда исследователей, среди которых можно выделить О.А. Сухореву, Л.А. Чвырь, Н.П. Лобочеву, Ф.Ч. Люшкевича, М.В. Горелика, Р.Г. Мукминову, М.А. Бикжанову и других. Работы исследователей внесли значительный вклад в формирование научного представления о развитии, конструктивных особенностях и символике традиционной одежды региона. Наиболее значимые результаты изложены в следующих изданиях: *«Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки»* (1979), *«Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана»* (1989), *«История среднеазиатского костюма. Самарканд (вторая половина XIX — начало XX вв.)»* (1982). В указанных работах рассматриваются исторические и этнографические особенности формирования традиционного костюма, его связь с культурными и социальными реалиями, а также представлены материалы полевых исследований, что делает эти источники ценными для дальнейшего анализа и разработки методологии его изучения. Интерес представляет работа Шатковской М.Л. по формированию элементного базиса прототипов при проектировании одежды на основе народного костюма (2009) [25]. Савельева И.Н. в статье «Художественно-конструкторский анализ народного костюма стран средней Азии» приводит классификации типов кроев по изученному материалу [18]. Анализируя исследования различных авторов можно отметить, что несмотря на большое количество этнографических и искусствоведческих трудов, в современной науке ощущается нехватка целостной методики анализа традиционного костюма, охватывающей как внешние формы, так и скрытые смыслы. Это определяет актуальность разработки четкой структуры этапов анализа в процессе изучения традиционного костюма, что и является целью настоящего исследования. Системный подход к изучению традиционного костюма предполагает поэтапное рассмотрение объекта с учётом многоуровневой структуры, включающей как материальные, так и нематериальные компоненты. Предлагаемая структура анализа включает несколько последовательных этапов, каждый из которых решает определённые исследовательские задачи и обеспечивает целостное восприятие костюма в его историко-культурной динамике.

1. Сбор и классификация источников.

Первым этапом выступает сбор и первичная систематизация источников информации, включая: этнографические и музейные коллекции; архивные материалы

(описи, рисунки, фотодокументы); устные свидетельства (интервью, воспоминания носителей традиции); научную и справочную литературу (монографии, каталоги, полевые исследования). На этом этапе важно определить географические, хронологические и этнические рамки исследования, что позволяет избежать терминологической и методологической неопределённости (*Схема 1*).

2. Анализ декоративных элементов составляющих композиционное решение.

Конструктивный анализ предполагает изучение технических параметров костюма: кроя, способов соединения деталей, технологии пошива, системы размеров, особенностей посадки на фигуре. Это позволяет не только реконструировать внешний вид одежды, но и выявить принципы её создания, основанные на местных традициях, уровне технологического развития и типологии телосложения (*Схема 2*).

3. Анализ декоративных элементов в одежде.

На следующем этапе проводится анализ декоративного оформления костюма: вышивки, ткачества, орнаментальных композиций, цветовых решений, отделки, используемых материалов и техник. Особое внимание уделяется локальным стилевым особенностям, устойчивым мотивам и их вариативности. Орнамент рассматривается не только как художественный элемент, но и как носитель символической информации (*Схема 3*).

4. Интерпретация символики и семантики.

Традиционный костюм часто выполняет роль визуального кода, в котором зашифрованы социальный статус, возраст, семейное положение, обрядовая принадлежность, принадлежность к определённой группе и другие культурно значимые характеристики. Задача исследователя - интерпретировать эти символы в контексте народной мифологии, обрядовости и мировоззрения. На данном этапе также анализируются функции костюма - защитная, сакральная, коммуникативная, эстетическая (*Схема 4*).

5. Встраивание в социокультурный контекст

Финальным этапом предлагается рассмотрение костюма как элемента системы традиционной культуры. Здесь костюм анализируется в связке с другими культурными практиками - ритуалами, повседневной жизнью, сезонными циклами, гендерными ролями и т.д. Важно выявить, каким образом одежда функционирует в коллективной памяти, как передаются знания о ней, как она трансформируется под влиянием внешних факторов (урбанизация, модернизация, глобализация) (*Схема 5*).

Результаты исследования.

Представленная структура этапов анализа традиционного костюма позволяет не только систематизировать исследовательскую работу, но и повысить её методологическую обоснованность. Каждый этап служит самостоятельным аналитическим уровнем, который в совокупности обеспечивает целостный взгляд на традиционный костюм как на многослойное культурное явление.

Важно отметить, что в отечественной и зарубежной науке на сегодняшний день отсутствует единая унифицированная модель анализа традиционной одежды. Исследователи, как правило, сосредотачиваются либо на художественно-стилевых аспектах, либо на технологических характеристиках, либо на символично-обрядовой функции костюма. Такой фрагментарный подход затрудняет формирование

междисциплинарного поля и тормозит развитие интегративных исследований в области материального и нематериального наследия.

Структурированная модель поэтапного анализа может стать основой для формирования единой исследовательской платформы, применимой как в научных, так и в образовательных целях. Особенно важным представляется внедрение данной модели в практику подготовки специалистов в области дизайна костюма. Это позволит выстраивать учебные курсы, курсовые и дипломные проекты на основе логики научного анализа, а не произвольного описания. Кроме того, полученные результаты могут быть полезны в прикладных областях, таких как: реконструкция национальных и региональных костюмов; разработка дизайна одежды на основе традиционных форм; популяризация культурного наследия через просветительские и креативные индустрии.

Вывод. Таким образом, систематизация этапов анализа способствует не только академическому изучению, но и актуализации традиционного костюма в современном культурном пространстве.

Схема 1 Сбор и классификация источников.

Схема 2 Анализ декоративных элементов составляющих композиционное решение.

Схема 3 Анализ декоративных элементов одежды.

Схема 4. Интерпретация символики и семантики

Схема 5. Принадлежность в социокультурном контексте

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесова Г. А. Искусство Средней Азии: орнамент и костюм. - М.: Наука, 2005
3. Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента XIX - начала XX в. // М. А.
4. Бикжанова / Костюм народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. М.: Наука, 1979. – С. 134
5. Володева Н., & Агибаева А. (2018). ТВОРЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРА ТРАДИЦИОННОГО КОСТЮМА НАРОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В КОЛЛЕКЦИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ. *Central Asian Journal of Art Studies*, 1(4).
6. Гайсина Р. Ш. (2024). НЕТРАДИЦИОННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КАК ФЕНОМЕН В ДИЗАЙНЕ ОДЕЖДЕ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(10), 306-317.
7. Гайсина Р. Ш. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОРНАМЕНТА И ЕГО МЕСТОРАЗПОЛОЖЕНИЯ В КОСТЮМАХ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 239-247.
8. Гайсина Р. Ш. (2023). АНАЛИЗ АРХИТЕКТониКИ ПАРАНДЖИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(12), 266-272.c.267
9. Гайсина Р. Ш. (2024). ТРАДИЦИОННЫЕ ЭТНОЭЛЕМЕНТЫ В ОДЕЖДЕ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДА. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(4), 153-158.
10. Джураева Ш.Г. Закономерности взаимосвязи между видами узбекской вышивки и систематизация по региональному аспекту. *Молодой учёный» №37 (379)*, сентябрь 2021
11. Емельяненко Т. Г. К особенностям традиционного костюма бухарских евреев: женские платья / Т. Г. Емельяненко // *Антропологический форум*. - № 14. - 2011.
12. Костюм народов Средней Азии. Историко – этнографические очерки. Изд. «Наука» 1979 г. 240 ст.
13. Лобачева Н. П. О некоторых чертах региональной общности в традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана / Н. П. Лобачева // *Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана*. – М.: Наука, 1989.
14. Мирзаева Н. К. Орнамент в текстиле народов Узбекистана. - Самарканд: Университет, 2018. - 180 с.
15. Митрофанова Н. Ю. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ «ТРАДИЦИЯ» – «НОВАЦИЯ» В ТЕКСТИЛЬНОЙ СФЕРЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА МЕТОДОМ ПРОСТОГО КОМПЕНСАЦИОННОГО ГОМЕОСТАТА. *Международный научно-исследовательский журнал*, (9 (135)), 5.
16. Нуриддинов Х. Р. Эстетика народного костюма Узбекистана. // *Вестник искусствоведения*. - 2020. - № 3.
17. Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. Старинные женские одежды и головные уборы / А. К. Писарчик // *Костюм народов Средней*

- Азии. – М.: Наука, 1979.
18. Савельева, И. (2015). Художественно-конструкторский анализ народного костюма стран Средней Азии. Вестник Оренбургского государственного университета, (5 (180)), 63-67.
 19. Сазонова М. В. Женский костюм узбеков Хорезма / М. В. Сазонова // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989.
 20. Саидова Л. Ш. Узбекская национальная одежда. - Ташкент: Шарк, 2012. - 144 с.
 21. Сидоренко А. Золотое шитье Бухары. Ташкент, изд.: Литературы и искусства имени Гафура Гуляма.1981.
 22. Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2я половина XIX – началоXXв. Изд. «Наука» 1982 г. 144 ст.
 23. Сухарева О.А. Вопросы изучения костюма народов Средней Азии/ О.А. Сухарева//Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979.240с. 7с
 24. Турсуналиев К. Каталог вышивок Узбекистана XIX-XX вв. Ташкент, «Фан», 1976
Наумова О. Н. Тамбурная вышивка. М., «Легкая индустрия», 1976
 25. Шатковская, М. Л. (2009). Формирование элементного базиса прототипов при проектировании одежды на основе народного костюма. СПГУТД. Санкт-Петербург.